

DOI

УДК – 911.3:33

*Абдиманатов Б.Ш., доктор географических наук
профессор
Казахский национальный педагогический университет
Гопиров М.О., доктор философии (PhD) по географическим наукам
Андижанский государственный университет*

ЗАНЯТОСТЬ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ США

Аннотация. в этой статье мы рассмотрим Соединенных Штатов как один из крупнейших производителей транспортных средств, и влияние географических сдвигов автомобильной промышленности, на занятости в отрасли Соединенных Штатов и её значение в экономике США.

Ключевые слова: Регион, занятость, автомобиль, завод, ресурс, отрасль, рынок, промышленность, предприятие.

*Abdimanapov B.Sh., doctor of geographical sciences
professor
Kazakh National Pedagogical University
Gopirov M.O., doctor of philosophy (PhD) in geographical sciences
Andijan State University*

EMPLOYMENT IN THE US AUTOMOBILE INDUSTRY

Annotation. In this article, we examine the United States as the world's largest producer of vehicles and the impact of geographic shifts in the auto industry on U.S. employment and its importance in the U.S. economy.

Keywords: Region, employment, car, plant, resource, branch, market, industry, enterprise.

Введение. США занимает лидирующие позиции в различных сферах и уделяет большое внимание развитию своей экономики. Все отрасли важны для роста штатов, поскольку они способствуют увеличению доходов и способствуют дальнейшему росту США. Тем не менее, все еще существуют отрасли промышленности, которые следует считать чрезвычайно важными и даже решающими для эволюции США, и автомобильная промышленность является одной из них. Соединенные Штаты являются одним из крупнейших производителей транспортных средств, и их автомобили ценятся и используются во всех регионах мира. Традиционно они ассоциируются с высоким качеством, мощностью, скоростью, надежностью и другими положительными качествами.

Одним из самых мощных двигателей, сформировавших идентичность экономики США, является американская автомобильная промышленность, поскольку она создает миллионы рабочих мест в стране, предоставляя населению не только автомобили, но и рабочие места с высокой зарплатой. Между тем, с течением времени произошли значительные изменения и географические сдвиги в автомобильной промышленности страны, автомобильная отрасль вышла далеко за рамки знаковых национальных автомобильных компаний. Автомобилестроение сегодня занимается проектированием, производством, разработкой, маркетингом и продажей автомобилей. Производство автомобилей зависит от тысяч компаний, поставляющих запчасти, агрегаты и материалы, а также от обширной сети розничной торговли и технического обслуживания автомобилей [1].

Результаты. Исторически сложилось так, что вклад автомобильной промышленности в общий валовой внутренний продукт (ВВП) составлял 3-3, 5 процента. В отрасли непосредственно занято более 1,7 миллиона человек, занятых проектированием, конструированием, производством и поставкой деталей и комплектующих для сборки, продажи и обслуживания новых автомобилей. Кроме того, отрасль является крупным потребителем товаров и услуг из многих других секторов, включая сырье, строительство, машиностроение, юриспруденцию, компьютеры и полупроводники, финансовый сектор, рекламу и здравоохранение. Автомобильная промышленность ежегодно тратит от 16 до 18 миллиардов долларов на исследования и разработку продуктов, 99 процентов из которых финансируется самой отраслью. Из-за потребления промышленностью продукции многих других производственных секторов, это является основным фактором, определяющим вклад обрабатывающей промышленности в ВВП на 11,5%. [2]. Безусловно, сегодняшнюю обрабатывающую промышленность сложно представить в отсутствие автопрома.

В разные годы отрасль пережила несколько взлетов и падений, включая последствия Великой депрессии 1930-х годов, последствий финансового кризиса 2008 года, возникшего в результате переноса дефолтов и пандемия в 2020-21 гг. всё это подорвали функционирование этой отрасли и породил многочисленные проблемы, которые ей пришлось преодолевать. Ей была оказана государственная поддержка, и было одобрено специальное антикризисное вмешательство. Таким образом, жизненно важно понять, были ли эти меры успешными или нет, чтобы определить перспективы автомобильной промышленности. Однако автомобильная промышленность сталкивается с новыми и неотложными проблемами. Глобализация, цифровизация и усиление конкуренции на рынке меняют облик отрасли.

Территориальная структура автомобильной промышленности может быть различной в разных странах и регионах. Заводы по производству

автомобилей располагаются по всей территории страны и образуют специфическую территориальную структуру. Территориальная структура автомобильной промышленности США включает три отдельных региона: Средний Запад, Юго-Восточный регион и остальную часть Соединенных Штатов. С точки зрения экономико-географического районирования большая часть современной автомобильной промышленности страны сосредоточена в основном двух экономических районах - на Среднем Западе (Midwest) и на Юге (South), которые находятся внутри страны, между Великими озерами и Мексиканским заливом. Мидвест один из ключевых регионов, где расположены заводы по производству автомобилей, объединяет штаты Мичиган, Огайо, Иллинойс, Индиана и другие, и является крупнейшим центром автомобильной промышленности США [1]. Однако не всегда всё шло гладко, даже со временем в территориальной структуре автомобильной промышленности произошли изменения, которые повлияли на занятость население.

По Денниса Кунео, директора службы выбора площадки, Уолбридж заводы по сборке автомобилей являются одними из жемчужин экономического развития. На типичном автомобильном заводе будет занято до 5000 человек с заработной платой выше среднего и льготами, и будут созданы тысячи дополнительных рабочих мест. По данным Центра автомобильных исследований в Анн-Арборе, штат Мичиган, каждое рабочее место на сборочном заводе создает в общей сложности 10 рабочих мест в сфере поставщиков и вспомогательного обслуживания [5].

Географический сдвиг в сфере автомобилестроения воздействовал на изменения территориальной структуры занятости США, например, Мичиган потерял как минимум 100 000 рабочих мест с момента пика занятости в автомобильной промышленности в конце 1970-х годов. Потери в других штатах Среднего Запада, судя по всему, были компенсированы перемещением производственных рабочих мест из «большой тройки» к внешним поставщикам и увеличением притока прямых иностранных инвестиций. Огайо, Иллинойс и Миссури, возможно, незначительно увеличили или потеряли рабочие места в автомобильной отрасли, а Индиана, похоже, получила значительный чистый выигрыш. Крупные промышленные штаты северо-востока, особенно Пенсильвания, Нью-Йорк и Нью-Джерси, потеряли рабочие места в автомобильной промышленности, поскольку «большая тройка» рационализировала поставщиков и сборочные предприятия. Кентукки и Теннесси увеличили количество рабочих мест больше всего, в то время как Южная Каролина, Алабама, Северная Каролина и Техас получили рабочие места в автомобильной промышленности [9].

В 2001 году в автомобильной промышленности Мичигана было занято 90 300 человек. К 2005 году эта занятость сократилась до 65 500. В результате коэффициент местоположения отрасли — показатель

относительной концентрации занятости — снизился с 9,3 до 7,9 [7]. Занятость в производстве автомобилей в Мичигане за период 2006–2021 гг. снизилась на 17 процентов. В 2021 году в автомобильной промышленности Мичигана было занято около 41 500 человек, что на 5 900 человек больше, чем в 2020 году [6]. Автомобильная промышленность находилась под сильным давлением с целью улучшения своих показателей. Сокращение затрат и повышение производительности являются основными факторами, которые позволяют производителям автомобилей повышать свою производительность.

Как упоминалось выше, в автомобильной промышленности занято более 1,7 миллиона человек. Сегодня отрасль является крупным потребителем товаров и услуг из многих других секторов и вносит свой вклад в создание чистой занятости в экономике США, создавая почти 8 миллионов рабочих мест [2]. Статистика показывает, что занятость в автомобильной промышленности США в 2004 году составила 6 316 000 человек, при этом было создано 108 000 рабочих мест, а в 2021 году 7 250 000 и создано 16 800 рабочих мест, отрасль растет и предоставляет огромных рабочих мест это можно видеть в (табл.1). Анализируя таблицу видно, что количество сотрудников, работающих в автопроизводстве с 2012 по 2022 года увеличилось на 236 400, но в 2032 году эта цифра может сократиться на 85 100, это может связано не только больше использованием автоматизации, роботизации и компьютеризации, но и с историческим переходом от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ICE) к электромобилям на аккумуляторных батареях (BEV).

Таблица 1. Занятость в производстве автомобилестроение

	Занятость			Изменение занятости	
	2012 г.	2022 г.	2032 г.	2012-22 гг.	2012-32 гг.
Промышленность					
Производство автомобилей	167.6	291.2	302.4	123.6	11.2
Производство кузовов автомобилей и прицепов	127.0	169.6	170.2	42.6	0.6
Производство запчастей для автомобилей	482.8	553.0	456.1	70.2	-96.9
Количество сотрудников, работающих в автопроизводстве	777400	1013800	928700	236400	-85100

Источник: <https://www.bls.gov/emp/tables/industry-employment-and-output.htm>

Примерно 4,5 процента всех рабочих мест в США поддерживаются сильным присутствием автомобильной промышленности в экономике США. Люди, занятые на этих работах, в совокупности зарабатывают более 500 миллиардов долларов в год в качестве компенсации и генерируют более 70 миллиардов долларов налоговых поступлений [2]. В перспективе отрасль

продолжит расти, и перспективы трудоустройства позитивны. Поскольку отрасль продолжает расти, тем, кто хочет работать в автомобильной промышленности, будет доступно больше рабочих мест. При наличии необходимых навыков и подготовки любой может найти работу в автомобильной промышленности и сделать успешную карьеру. В целом, автомобильная промышленность является сильной и важной отраслью экономики в Соединенных Штатах и предоставляет множество рабочих мест для американцев. На рисунке 1 можно видеть, занятость в автомобильной промышленности и отрасль обеспечивавшая значительное количество рабочих мест в каждом штате страны.

Рис. 1. Общая занятость в автомобильной промышленности в разбивке по штатам

Источник: [8].

Заключение: Подводя итог всему вышесказанному, автомобильная промышленность США реагирует на кризисы, связанные с высокими ценами на топливо, и на вызовы иностранных компаний. С помощью правительства и профсоюзов решает конкурентные задачи, стоящие перед другими иностранными конкурентами, становится более продуктивными, более заботящимися о качестве, более чуткими к потребностям своих клиентов и своих собственных сотрудников. Также, становится более компактной и сильной отраслью, и с нетерпением ожидает возможности

конкурировать по всему миру с японцами, китайцами - и любыми другими желающими — в ближайшие годы.

Сегодня, автомобильная промышленность является не только крупным работодателем в Соединенных Штатах, но и играет важную роль в экономике США, это выглядит следующим образом: Во-первых, автомобилестроение стимулирует развитие сопутствующих отраслей, таких как производство комплектующих, машиностроение, логистика и т.д. Во-вторых, создает мощный эффект притока инвестиций и благополучия для страны и ее граждан. В-третьих, является источником экспортных доходов и стимулирует научно-технический прогресс.

В заключение следует отметить, что автомобильная промышленность является важной частью научно-технического развития США и ее инноваций. Компании по производству автомобилей постоянно пытаются совершенствовать свои модели, внедрять новые технологии и создать экологически чистые автомобили. Это помогает развивать науку и технику, создавать новые рабочие места в инновационном секторе.

Кроме того, важную роль играет экспорт авто и автозапчастей в экономике штатов. Американские автомобили пользуются спросом многих стран мира из-за качества и новаторских технологий. Автомобили из США символизируют статус и славу, а также способствуют их экспорту. Несмотря на развитие автопрома в других странах, благодаря этой отрасли США до сих пор считается одним из ведущих государством в мировом автомобилестроении.

Использованные источники:

1. Gorinov M.O. Изменения в территориальной структуре автомобильной промышленности США. // FarDU. ILMİY XABARLAR. 317. № 1, 2024. – С.148-152.
2. Kim Hill, Adam Cooper, Debra Menk [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cargroup.org/publication/contribution-of-the-automotive-industry-to-the-economies-of-all-fifty-state-and-the-united-states/> (дата обращения: 31.10.2023).
3. Официальный веб-сайт правительства Соединенных Штатов. Employment and output by industry. URL: <https://www.bls.gov/emp/tables/industry-employment-and-output.htm> (дата обращения: 10.02.2024).
4. Статистические данные международной организации производителей автомобилей. Официальный сайт. URL: <http://www.oica.net/category/production-statistics/> (дата обращения: 01.02.2024).
5. Dennis Cuneo. The Changing Geography of the American Auto Industry. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.areadevelopment.com/Automotive/Advanced-Industries-2014/changing-geography-of-american-auto-industry-2262541.shtml>. (дата обращения: 31.10.2023).

6. Martin Placek. Average number of employees in motor vehicle manufacturing in Michigan from 2006 to 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.statista.com/statistics/619932/number-of-employees-in-motor-vehicle-manufacturing-in-michigan/> (дата обращения: 31.10.2023).
7. Официальный веб-сайт правительства Соединенных Штатов. Employment concentration in automotive industries. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bls.gov/opub/ted/2007/jul/wk4/art03.htm> (дата обращения: 10.05.2024).
8. Contribution of the automotive industry to the economies of all fifty state and the united states. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.remi.com/wp-content/uploads/2017/11/123-CAR-Contribution-of-the-Automotive-Industry-to-the-Economies-of-All-Fifty-States.pdf> (дата обращения: 10.05.2024).
9. Stephen Cooney, Brent D. Yacobucci. U.S. Automotive Industry: Recent History and Issues. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.everycrsreport.com/reports/RL32883.html> (дата обращения: 19.05.2024).